

MAPEAMENTO DE CRIMES SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA ABORDAGEM GEOESPACIAL

GABRIELA SANTOS GUANABARA DE INÁCIO ¹

NYELSEN FERNANDES DE OLIVEIRA ¹

JULIA CHAGAS BASTOS ¹

ALAN JOSE SALOMÃO GRAÇA ^{1,2}

SERGIO ORLANDO ANTOUN NETTO ¹

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Faculdade de Engenharia - FEN

Departamento de Engenharia Cartográfica - CARTO, Rio de Janeiro, RJ

² Universidade Federal do Paraná – UFPR

Programa de Pós-graduação em Ciências Geodésicas, Curitiba, PR

guanabarainacio@gmail.com, nyelsenfernandes2@gmail.com, juliachagasbastos@gmail.com,
alan.salomao@eng.uerj.br, sergio.antoun@eng.uerj.br

RESUMO – A violência sexual infantojuvenil é um grave problema social no Rio de Janeiro. Este estudo mapeia a distribuição espacial de sexual offenders na Região Metropolitana, utilizando soluções FOSS (Free and Open Source Software). A metodologia consiste na geocodificação de registros do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e na aplicação da análise de Kernel Density Estimation (KDE) por meio de GIS. Os resultados indicam uma concentração de notificações em áreas de alta vulnerabilidade. Inspirada em modelos internacionais de true crime mapping, esta abordagem geoespacial visa fornecer subsídios para o fortalecimento de políticas públicas e a proteção da população infantojuvenil.

ABSTRACT – Sexual violence against children and adolescents is a serious social issue in Rio de Janeiro. This study maps the spatial distribution of sexual offenders in the Metropolitan Region using FOSS (Free and Open Source Software) solutions. The methodology involves geocoding records from the Notifiable Health Conditions Information System (SINAN) and applying Kernel Density Estimation (KDE) analysis through GIS. The results indicate a concentration of notifications in areas of high vulnerability. Inspired by international true crime mapping models, this geospatial approach aims to provide critical data to strengthen public policies and enhance the protection of this young population.

1 INTRODUÇÃO

Os crimes de natureza sexual contra crianças e adolescentes representam uma grave violação de direitos humanos e um complexo desafio social em escala global. Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que aproximadamente uma em cada cinco mulheres e um em cada sete homens sofreram abuso sexual na infância, ressaltando a alarmante dimensão do problema. No Brasil, essa realidade é agravada pela subnotificação crônica dos casos, que dificulta a compreensão da real magnitude do fenômeno e a implementação de estratégias eficazes de proteção e prevenção. Estima-se que existam cerca de 500 mil vítimas de exploração sexual no país, mas apenas 7% dos casos são efetivamente denunciados, o que revela uma severa sub-representação da realidade.

Nesse cenário, tecnologias de análise de dados geoespaciais emergem como ferramentas promissoras para identificar padrões e delimitar áreas de maior vulnerabilidade. A utilização de Sistemas de Informação Geográfica (GIS) permite a análise espacial detalhada de dados criminais, viabilizando o desenvolvimento de estratégias baseadas em evidências para o enfrentamento da violência sexual em áreas urbanas. Apesar de sua eficácia demonstrada em diversos países para

Locais onde os crimes ocorrem ou onde as vítimas são atendidas são, na grande maioria das vezes, representados como pontos espaciais, exigindo, portanto, um processo de conversão de endereços textuais em coordenadas geográficas — um procedimento conhecido como *geocodificação* (RATCLIFFE, 2009). Nesse contexto, um dado relevante para a presente investigação refere-se à localização das unidades de saúde, uma vez que esses estabelecimentos tanto realizam exames de corpo de delito em casos graves quanto promovem campanhas de conscientização sobre crimes sexuais.

Entretanto, os endereços das unidades de saúde não estavam disponíveis nos conjuntos de dados extraídos diretamente do SINAN. Diante dessa limitação, foi necessária a realização de uma extração automatizada de informações a partir de páginas da web, por meio da leitura estruturada de conteúdos HTML e da manipulação de elementos gerados dinamicamente por *JavaScript*. Esse procedimento, denominado *web scraping* (PÉREZ; AYBAR, 2024), foi aplicado no site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), acessível em: <https://cnes.datasus.gov.br/>.

Para a automação desse processo, foi desenvolvido um script em linguagem Python, utilizando a biblioteca Selenium (PÉREZ; AYBAR, 2024), amplamente empregada para automação de navegadores *web*. A extração foi viabilizada a partir do uso de seletores e expressões *XPath*, que permitiram acessar elementos específicos da página e extrair os atributos de interesse de forma eficiente. Com base na coluna contendo os códigos CNES das unidades, a função implementada *buscar_endereco ()* (Figura 3) foi responsável por acessar o site, inserir o código da unidade no campo de busca e recuperar o respectivo endereço postal.

Figura 3 – Codificação da extração automatizada de informações da página do CNES.

```

def buscar_endereco(driver, codigo_cnes):
    driver.get("https://cnes.datasus.gov.br/")
    time.sleep(2)

    # Digita o código no campo
    campo_nome = driver.find_element(By.ID, "nomePesqstab")
    campo_nome.clear()
    campo_nome.send_keys(str(codigo_cnes))
    time.sleep(1)

    # Clica no botão pesquisar
    driver.find_element(By.XPATH, "/html/body/div[2]/main/div/div[2]/div[2]/div[1]/form/div/div[2]/button").click()
    time.sleep(1)

    try:
        # Clica no botão de voltar do navegador
        driver.find_element(By.XPATH, "/html/body/div[2]/main/div/div[2]/div/div[3]/table/tbody/tr/td[8]/button").click()
        time.sleep(1)

        # Extrai os campos de endereço
        nome = driver.find_element(By.XPATH, "/html/body/div[2]/main/div/div[2]/div/div[4]/div/div/div[2]/div/form/div[1]/div[1]/div/input").get_attribute("value")
        logradouro = driver.find_element(By.XPATH, "/html/body/div[2]/main/div/div[2]/div/div[4]/div/div/div[2]/div/form/div[1]/div[1]/div/input").get_attribute("value")
        numero = driver.find_element(By.XPATH, "/html/body/div[2]/main/div/div[2]/div/div[4]/div/div/div[2]/div/form/div[1]/div[1]/div/input").get_attribute("value")
        bairro = driver.find_element(By.XPATH, "/html/body/div[2]/main/div/div[2]/div/div[4]/div/div/div[2]/div/form/div[4]/div[1]/div/input").get_attribute("value")
        municipio = driver.find_element(By.XPATH, "/html/body/div[2]/main/div/div[2]/div/div[4]/div/div/div[2]/div/form/div[4]/div[2]/div/input").get_attribute("value")

```

Fonte: Os autores (2025).

Cada atributo coletado por meio do processo de extração automatizada, utilizando a função *get_attribute()*, corresponde aos valores (*value*) dos campos preenchidos nas páginas de consulta das unidades de saúde, disponíveis na base de dados do CNES. A obtenção dos dados para cada campo foi conduzida de forma iterativa, com base em uma lista contendo os códigos CNES extraída previamente de uma planilha em formato *Microsoft Excel*.

O trecho de código apresentado na Figura 4 percorre cada linha da referida lista, executando a função *buscar_endereco()* para consultar individualmente cada unidade de saúde. Ao final do processo de coleta de atributos, o navegador utilizado pela biblioteca Selenium é encerrado automaticamente por meio do comando *driver.quit()*. Posteriormente, o script cria uma nova coluna na planilha, contendo os endereços extraídos para cada unidade, e gera um novo arquivo de saída, nomeado como *cnes_2025_com_enderecos.xlsx*, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4 – Codificação iterativa da extração automatizada de endereços e gravação dos dados em planilha.

```

# Itera pelos códigos da coluna 'cnes'
for codigo in df['cnes']:
    print(f"Buscando endereço para CNES: {codigo} ...")
    codigo_str = str(codigo).zfill(7)
    endereco = buscar_endereco(driver, codigo_str)
    enderecos.append(endereco)
    print(endereco)
    print(f"\nTotal de endereços processados: {len(enderecos)}")

# Fecha o navegador
driver.quit()

# Adiciona a nova coluna com os endereços
df['endereco_formatado'] = enderecos

# Salva o Excel atualizado
df.to_excel("cnes_2025_com_enderecos.xlsx", index=False)

print("Arquivo salvo como cnes_2025_com_enderecos.xlsx")

```

Fonte: Os Autores (2025).

Após a obtenção da coluna contendo os endereços das unidades de saúde, procedeu-se com o processo de geocodificação, com o objetivo de representar cartograficamente essas entidades no ambiente geográfico. A geocodificação consiste na conversão de endereços textuais provenientes de uma base de dados em localizações expressas por coordenadas geodésicas (latitude e longitude) ou coordenadas cartesianas (x, y), viabilizando sua representação em mapas e permitindo análises integradas com outros conjuntos de dados espaciais em SIG (RATCLIFFE, 2009).

Para a execução desse processo, foi utilizada a *API Geocoding* do *Google Maps*, conforme ilustrado na Figura 5. Por questões de segurança e proteção da propriedade intelectual, a chave de acesso à API foi propositalmente suprimida no código apresentado.

Figura 5 - Código da geocodificação a partir da planilha do *Excel* com os endereços.

```

input_file = 'cnes_2025_com_enderecos.xlsx'
# Nome da aba (sheet) e da coluna com os endereços
sheet_name = 'Sheet1'
coluna_endereco = 'endereco'

# Lê o arquivo Excel
df = pd.read_excel(input_file, sheet_name=sheet_name)

# Cria colunas vazias para latitude e longitude
df['latitude'] = None
df['longitude'] = None

# Função para geocodificar um endereço
def geocodificar(endereco):
    url = 'https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json'
    params = {
        'address': endereco,
        'key': API_KEY
    }
    response = requests.get(url, params=params)
    if response.status_code == 200:
        result = response.json()
        if result['status'] == 'OK':
            location = result['results'][0]['geometry']['location']
            return location['lat'], location['lng']
        return None, None

# Aplica a geocodificação a cada linha
for i, row in df.iterrows():
    endereco = row[coluna_endereco]
    lat, lng = geocodificar(endereco)
    df.at[i, 'latitude'] = lat
    df.at[i, 'longitude'] = lng
    print(f"({i+1}/{len(df)} - {endereco} -> ({lat}, {lng}))")
    time.sleep(0.2) # Evita atingir o limite da API

# Salva o resultado em um novo Excel
df.to_excel('cnes_2025_com_enderecos_geocode.xlsx', index=False)
print("Arquivo salvo como 'cnes_2025_com_enderecos_geocode.xlsx'")

```

Fonte: Os Autores (2025).

A coluna de endereços do arquivo *cnes_2025_com_enderecos.xlsx* foi lida por meio da biblioteca *pandas* e processada utilizando a *Google Maps Geocoding API*, a partir de uma chave de autenticação (*API_KEY*). Essa operação resultou na obtenção de geometrias pontuais com coordenadas geográficas (latitude e longitude), as quais foram armazenadas em duas novas colunas em um arquivo de saída no formato *.xlsx*. Utilizando os endereços como parâmetros de entrada, o script enviou requisições para a API, verificando se a resposta foi bem-sucedida (*status_code == 200*) e se o campo status retornado no *JSON* indicava sucesso (“OK”). Nesses casos, as coordenadas (latitude e longitude) foram extraídas diretamente da estrutura de resposta em *JSON*.

O processo de geocodificação foi executado de forma iterativa sobre cada linha do *DataFrame*, obedecendo à seguinte sequência: extração do endereço, chamada da função *geocodificar()* para obtenção das coordenadas, inserção dos resultados nas colunas correspondentes e, por fim, aplicação de um intervalo com *time.sleep(0.2)* entre as requisições, com o intuito de respeitar os limites de acesso da API. O *DataFrame* final, contendo as informações geográficas georreferenciadas, foi salvo em um novo arquivo denominado *cnes_2025_com_enderecos_geocode.xlsx*. Para viabilizar o uso posterior desses dados em análises espaciais e visualizações cartográficas, o arquivo foi convertido para o formato *.csv*, garantindo compatibilidade com *softwares* de SIG como o *QGIS*.

Na etapa seguinte, os geocódigos das unidades de saúde localizadas nos municípios da RMRJ foram inseridos no *software QGIS*, versão 3.40 LTR, com o intuito de gerar um mapa temático qualitativo de pontos. Este mapa apresenta a distribuição espacial das US, que serviu como base para viabilizar a elaboração de um mapa de densidade (*Kernel Density Estimation – KDE*), fundamentado nos valores totais de crimes sexuais notificados em cada uma dessas unidades, conforme registros do CNES.

O *QGIS* implementa a técnica de *KDE* através da ferramenta *Heatmap*, que segue o padrão comum para representações e distribuições espaciais 2D, apresentada na dedução matemática da Equação 1 (YUAN et al., 2019). Essa aplicação envolve uma conversão vetorial/matricial implementada na ferramenta (CONCEIÇÃO et al., 2022). Para cada célula matricial, é calculada a densidade somando as contribuições dos pontos que estão dentro da largura de banda fixa definida, e a influência de cada ponto é modulada pela função kernel (*quartic*, triangular, uniforme, *triweight* ou *Epanechnikov*), selecionada pelo usuário. Na investigação proposta por esse artigo, a função adotada foi a quadrática (*quartic*), definida pela Equação 2 (YUAN et al., 2019).

$$f(x) = \frac{1}{n \cdot h} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{|x - x_i|}{h}\right) \quad (1)$$

$$K\left(\frac{|x-X_i|}{h}\right) = \frac{3}{4} \left(1 - \frac{|x-X_i|^2}{h^2}\right) \quad (2)$$

Onde:

$\hat{f}(x)$ é a densidade de probabilidade estimada para a célula do ponto x ;

n representa o número total de pontos (ou soma dos pesos);

h é a largura de banda fixa (*bandwidth* ou *RADIUS*);

K representa a função de Kernel escolhida;

X_i é a localização do ponto amostral i .

A criação do mapa com a técnica *KDE* permitiu a conversão dos pontos georreferenciados em uma superfície contínua, utilizando um raio (ou *radius*) de 5 km. Essa representação possibilitou a visualização das áreas com maior concentração de notificações registradas no SINAN. Cada ponto representa uma área de 5 km no mapa, e sua intensidade — ou peso — correspondia ao total de notificações obtido previamente na planilha de consolidação de dados (Figura 6).

Figura 6 - Parâmetros que foram utilizados para a densidade de Kernel, no Heatmap do QGIS

Fonte: Os Autores (2025).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os primeiros resultados preliminares foram obtidos após a extração automática de endereços seguida do processo de geocodificação, que originaram o arquivo tabular *cnes_2025_com_enderecos_geocode.xlsx*. A Figura 7, apresenta como a tabulação dos 15 primeiros registros retornados desses resultados no arquivo .xlsx.

Figura 7 – Primeiras ocorrências retornadas após a extração de endereços e posterior geocodificação.

Unidade Saúde	Total	<1 Ano	1-4	5-9	10-14	15-19	Ano	cnes	endereco	latitude	longitude
(5955645) SES RJ LUPA 24H BANGU	4	1	0	2	0	1	2022	5955645	SES RJ LUPA 24H BANGU, I	-22.8741734	-43.4686006
(6518893) SES RJ HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART	37	0	0	0	23	14	2022	6518893	SES RJ HOSPITAL DA MUL	-22.7893004	-43.3649735
(7164440) UPA MARICA 24H	1	0	1	0	0	0	2022	7164440	UPA MARICA 24H, RUA EI	-22.9143397	-42.9294807
(0012505) HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	12	1	0	1	5	5	2022	12505	HOSPITAL UNIVERSITARI	-22.8952143	-43.1120574
(0012513) HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY	2	0	1	0	0	1	2022	12513	HOSPITAL MUNICIPAL CA	-22.8955679	-43.1101538
(0012521) SES RJ HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA	11	0	0	0	7	4	2022	12521	SES RJ HOSPITAL ESTADU	-22.8800951	-43.0782875
(0012572) POLICLINICA DE ESPEM ATA SAUDE DA MULHER MALU SAMPAIO	16	0	0	8	7	1	2022	12572	POLICLINICA DE ESPEM A	-22.8938259	-43.1221944
(0012599) HOSPITAL GETULIO VARGAS FILHO	10	0	3	4	3	0	2022	12599	HOSPITAL GETULIO VARG	-22.8811208	-43.0785516
(0012637) POLICLINICA COMUNITARIA DA ENGENHOCA	94	5	25	19	31	14	2022	12637	POLICLINICA COMUNITA	-22.8726656	-43.0948111
(0012718) HOSPITAL PSIQUIATRICO DE JURUUBA	1	0	0	0	1	0	2022	12718	HOSPITAL PSIQUIATRICO	-22.9301488	-43.0976898
(0012726) POLICLINICA COMUNITARIA DE ITAIPU	3	0	2	0	0	1	2022	12726	POLICLINICA COMUNITA	-22.9528551	-43.0310594
(0012734) POLICLINICA REGIONAL DO LARGO DA BATALHA	5	1	0	0	3	1	2022	12734	POLICLINICA REGIONAL I	-22.9075044	-43.0674161
(0012807) UBS SANTA BARBARA	2	1	0	0	1	0	2022	12807	UBS SANTA BARBARA, RI	-22.8767235	-43.0490606
(0012874) UBS MORRO DO ESTADO	1	0	0	0	1	0	2022	12874	UBS MORRO DO ESTADO	-22.899715	-43.121498
(0012939) MMF DR RUY CARLOS DECNOP CELIA SANCHEZ	1	1	0	0	0	0	2022	12939	MMF CELIA SANCHEZ, RU	-22.8728548	-43.1161226

Fonte: Os Autores (2025).

Já a Figura 8 apresenta a etapa final do processo, com a representação cartográfica temática, exibindo pontualmente cada US representada cartograficamente na RMRJ. Para cada feição pontual há um conjunto de atributos contendo os mesmos campos e valores apresentados na Figura X, extraídos do arquivo .csv. Esse mapa temático qualitativo traz consigo uma noção de maior concentração de US nas zonas central, sul e norte da capital fluminense. Em contrapartida, nos municípios de Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Itaboraí, Rio Bonito e Tanguá, a presença de US é rarefeita.

Figura 8 – Mapa temático com a distribuição espacial das unidades de saúde.

Fonte: Os Autores (2025).

Em 2022, algumas localidades da RMRJ apresentaram concentrações especialmente elevadas de notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes. Os dados indicam que o Centro do Rio de Janeiro liderou com mais de 450 ocorrências, seguido por Campo Grande, também no Rio, com mais de 350 registros. Em São Gonçalo, contabilizaram-se mais de 350 notificações, enquanto Nova Iguaçu apresentou mais de 250 casos.

Para compreender adequadamente esses dados e suas implicações territoriais, é necessário entender o papel da Coordenadoria Geral de Atenção Primária (CGAP). Esse setor da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro é responsável por organizar e supervisionar os serviços de atenção básica nas diversas regiões da cidade. Estruturada por Áreas de Planejamento (APs), a CGAP gerencia unidades como as Clínicas da Família, acompanha indicadores de saúde e coordena as Equipes de Saúde da Família, atuando como a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) no município. Seu foco é garantir um atendimento acessível, qualificado e próximo da população.

A distribuição dos casos evidencia realidades distintas entre os municípios. Em Nova Iguaçu, os altos índices estão associados à intensa movimentação de pacientes na unidade de saúde com maior volume de notificações, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Já em São Gonçalo, o maior número de registros foi concentrado na Subsecretaria de Atenção Coletiva, que atua de forma abrangente em todos os bairros do município. No município do Rio de Janeiro, os picos de notificações ocorreram, principalmente, na CGAP da Área de Planejamento 1.0, que abrange 15 bairros da zona central, incluindo o Centro, e na CGAP da AP 5.2, responsável por oito bairros da zona oeste, com destaque para Campo Grande.

A partir da análise espacial apresentada na Figura 9, é possível observar que as áreas de maior concentração de notificações coincidem, em grande parte, com territórios considerados de maior probabilidade de registros de ocorrências, marcados por elevados índices de vulnerabilidade social e pela presença consolidada de facções criminosas. Esses fatores, somados à carência de serviços públicos e à fragilidade das redes de proteção social, contribuem para a perpetuação de contextos de violência e negligência.

Figura 9 – Distribuição Espacial dos Casos em 2022 na RMRJ – Estimativa por Kernel

Fonte: Os Autores (2025).

Em 2023, os registros permaneceram elevados em diversas regiões da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Na Área de Planejamento (AP) 5.2, correspondente a Campo Grande, foram contabilizados mais de 400 casos. A zona central, representada pela AP 1.0, registrou mais de 350, enquanto São Gonçalo também ultrapassou a marca de 400 notificações. Em Nova Iguaçu, os registros superaram 280 ocorrências.

A comparação com os dados de 2022 revela variações importantes: houve um aumento de aproximadamente 10% na zona oeste, enquanto a zona central apresentou uma queda de cerca de 18%. Em São Gonçalo, o crescimento foi de 14%, e em Nova Iguaçu, de 12%. Como indicado na Figura 10, observa-se um adensamento das manchas de calor especialmente nas zonas norte e oeste, indicando maior concentração em comparação ao ano anterior.

Figura 10 – Distribuição Espacial dos Casos em 2023 no RJ – Estimativa por Kernel

Fonte: Os Autores (2025).

No ano de 2024, Campo Grande voltou a liderar, com mais de 450 notificações. A zona central e São Gonçalo registraram, cada uma, mais de 300, enquanto Nova Iguaçu apresentou 250 casos. Em relação a 2023, observou-se um crescimento de 12,5% em Campo Grande, ao passo que a zona central teve uma redução de 14%, São Gonçalo apresentou uma queda mais significativa, de 25%, e Nova Iguaçu, de 11%.

A Figura 11 reforça o padrão observado no ano anterior, com destaque para o crescimento nas zonas norte e oeste, que continuam se consolidando como áreas de maior concentração.

Figura 11 – Distribuição Espacial dos Casos em 2024 no RJ – Estimativa por Kernel

Fonte: Os Autores (2025).

Já no primeiro semestre de 2025, os números parciais apontam para mais de 200 casos em Campo Grande, mais de 140 na zona central, mais de 100 em São Gonçalo e cerca de 50 em Nova Iguaçu. Mantendo-se essa tendência até o fim do ano, a estimativa é que Campo Grande encerre 2025 com cerca de 400 registros, representando uma redução de 11,11% em relação ao ano anterior. Na zona central, projeta-se uma queda leve de 6,67%, enquanto São Gonçalo poderá apresentar uma diminuição de 33,33% e Nova Iguaçu, uma queda expressiva de 60%.

A Figura 12 permite observar que, apesar das oscilações em alguns territórios, o padrão de concentração permanece mais evidente nas zonas norte e oeste, evidenciando a persistência de fatores estruturais que contribuem para a manutenção desses territórios como áreas prioritárias para ações de prevenção e proteção.

Figura 12 – Distribuição Espacial dos Casos em 2025 no RJ – Estimativa por Kernel

Fonte: Os Autores (2025).

A Tabela 1 apresenta a evolução das notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes em quatro localidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro entre 2022 e o primeiro semestre de 2025. Os dados revelam padrões territoriais recorrentes e variações significativas ao longo dos anos, com destaque para os altos índices registrados nos bairros cariocas da região central e de Campo Grande, bem como no município de São Gonçalo. As variações percentuais ajudam a evidenciar tendências de aumento ou redução nas notificações, possibilitando uma análise comparativa que contribui para o entendimento dos fatores estruturais e sociais que sustentam essas dinâmicas.

Tabela 1 – Comparativo Anual de Notificações por Localidade e Variação em Relação ao Ano Anterior

Ano	Localidade	Notificações (Estimadas)	Variação em relação ao anterior
2022	Centro (AP 1.0)	+450	—
	Campo Grande (AP 5.2)	+350	—
	São Gonçalo	+350	—
	Nova Iguaçu	+250	—
2023	Centro (AP 1.0)	+350	-18%
	Campo Grande (AP 5.2)	+400	+10%
	São Gonçalo	+400	+14%
	Nova Iguaçu	+280	+12%
2024	Centro (AP 1.0)	+300	-14%
	Campo Grande (AP 5.2)	+450	+12,5%
	São Gonçalo	+300	-25%
	Nova Iguaçu	+250	-11%
2025*	Centro (AP 1.0)	+140	-6,67% **
	Campo Grande (AP 5.2)	+200	-11,11% **
	São Gonçalo	+100	-33,33% **
	Nova Iguaçu	+50	-60% **

*Informações referentes ao primeiro semestre de 2025

**Projeção anual estimada para as variações de 2024 a 2025

Fonte: Os autores (2025).

A partir da análise dos dados referentes ao período de 2022 a 2025, foi possível identificar um padrão claro de notificações concentradas em áreas específicas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com destaque para a Zona Oeste, Zona Central, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense e São Gonçalo. Por outro lado, municípios como Belford Roxo, Seropédica e bairros como Jacarepaguá apresentam baixa concentração de registros. Essa discrepância, entretanto, está fortemente relacionada à subnotificação dos casos.

É importante compreender que, em muitos contextos, o aumento no número de notificações não representa necessariamente o crescimento do problema, mas sim um avanço na conscientização da população e no acesso aos mecanismos de denúncia. Nesse sentido, este projeto propõe justamente promover essa conscientização, contribuindo para dar visibilidade a um cenário ainda silenciado. Estima-se que existam, no Brasil, cerca de 500 mil crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual, mas que apenas 7 em cada 100 casos são efetivamente denunciados, o que revela uma grave sub-representação da realidade (DUPONT et al., 2021).

A partir desses dados, evidencia-se que as áreas com maior número de registros também são, em grande parte, aquelas marcadas por altos níveis de vulnerabilidade social e geográfica, além da presença consolidada de facções criminosas. Esses elementos enfraquecem a atuação do poder público e dificultam o acesso da população a redes de proteção. Soma-se a isso o desconhecimento sobre os crimes, o medo da denúncia e a falta de confiança nas instituições — fatores que agravam ainda mais a subnotificação e deixam milhares de vítimas invisíveis.

Esse panorama evidencia que a proteção de crianças e adolescentes deve ocupar um lugar central nas prioridades de qualquer sociedade. No entanto, apesar dos avanços legais e institucionais, a segurança desse grupo ainda enfrenta obstáculos significativos. A violência sexual representa não apenas uma grave violação de direitos humanos, mas também deixa marcas profundas e duradouras na vida das vítimas, comprometendo sua saúde física, emocional e psicológica (DUPONT et al., 2021).

Um dos grandes entraves para o enfrentamento dessa realidade é a carência de dados confiáveis. A subnotificação, agravada pela falta de transparência e de mecanismos eficazes de registro, dificulta a real compreensão da magnitude do problema (TEODORO, 2025) — especialmente em regiões periféricas, onde a exclusão social amplia os riscos e limita o acesso aos serviços de proteção e denúncia.

Diante disso, soluções tecnológicas emergem como aliadas promissoras. Ferramentas baseadas em dados geoespaciais já demonstraram eficácia em diversos países para o monitoramento de agressores sexuais e o apoio às estratégias de prevenção (RISTEA; LEITNER, 2020; DOWNS, 2016). No Brasil, porém, o uso dessas tecnologias ainda é incipiente, revelando uma lacuna importante e a necessidade urgente de inovação nesse campo (TEODORO, 2025).

Assim, este projeto assume sua relevância ao propor uma abordagem territorial e integrada para o enfrentamento do problema, por meio da criação de um sistema de mapeamento geoespacial que visa compreender a distribuição espacial dos casos, fortalecer políticas públicas e incentivar o engajamento social. Mais do que uma ferramenta técnica, trata-se de um instrumento de transformação coletiva — porque prevenir é um compromisso que se constrói com conhecimento, sensibilidade e ação estratégica (SILVA; RODRIGUES, 2022).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O projeto utilizou uma abordagem interdisciplinar para combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. Ele combinou teoria, análise de dados geoespaciais e tecnologia. Os resultados mostraram que o uso de ferramentas de geocodificação e análise como a Estimativa de Densidade de Kernel (KDE) é eficaz para mapear as notificações de violência. Isso revelou padrões recorrentes em áreas vulneráveis da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O estudo propõe desenvolver uma plataforma de mapeamento geoespacial, adaptada para o Brasil e inspirada no sistema OffenderWatch. A ferramenta usaria técnicas de geoprocessamento para mostrar notificações em tempo real, identificar áreas de risco e ajudar a criar estratégias preventivas. A plataforma é uma resposta à falta de dados confiáveis, à subnotificação e à fragilidade das redes de proteção nas periferias.

As próximas etapas incluem testes e validações com especialistas, além de um estudo de viabilidade. A meta é que a ferramenta se torne um recurso acessível e eficiente para monitorar ocorrências. Para trabalhos futuros, o projeto recomenda o aprimoramento contínuo da plataforma, com a atualização dos dados e a inclusão de novos indicadores. A expectativa é que essa iniciativa reforce o papel das Geociências no apoio a políticas públicas voltadas para a proteção da população infantojuvenil.

Referências

- BOGEN, Katherine W.; ORCHOWSKI, Lindsay M. A geospatial analysis of disclosure of and social reactions to sexual victimization on Twitter using #MeToo. In: **Resistance ; Recovery in the #MeToo era, Volume I**. Routledge, 2024. p. 132-148. DOI: <https://doi.org/10.1080/02703149.2021.1961449>. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781032650234-9/geospatial-analysis-disclosure-social-reactions-sexual-victimization-twitter-using-metoo-katherine-bogen-lindsay-orchowski>. Acesso em: 7 jun. 2025.
- DA CONCEIÇÃO, Evelyn Santos; GRAÇA, Alan José Salomão; DE FRANÇA, Leandro Luiz Silva; SILVA, Sonia Maria Lima; DOS SANTOS ARAUJO, Ingrid. Análise de mercado potencial para a expansão de uma empresa de aquisição empregando Geomarketing e Sistemas de Informações Geográficas. In: SENHORAS, E. M. (Org.). **Administração: Gestão, Liderança e Inovação**. São Paulo: Atena Editora, 2022. p. 56-72. DOI: <https://doi.org/10.22533/at.ed.3652211105>.
- DOS SANTOS SILVA, Yanca; RODRIGUES, Zulimar Márita Ribeiro. Uso de geoprocessamento nas análises de Geografia da Saúde. **Geoconexões Online**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 189–199, 30 jan. 2022. DOI: 10.53528/geoconexes.v1i1.69. Disponível em: <https://geoconexoesonline.com/revista/article/view/69>. Acesso em: 4 jun. 2025.
- DOWNS, Joni A. Mapping sex offender activity spaces relative to crime using time-geographic methods. **Annals of GIS**, v. 22, n. 2, p. 141–150, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/19475683.2016.1147495>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19475683.2016.1147495>. Acesso em: 4 jun. 2025.
- DUPONT, Melina Friedrich; MARQUES, Sândhya Siqueira; ARNOUD, Thaís de Castro Jury; HABIGZANG, Luísa Fernanda. Promoção de resiliência e tratamento psicológico para crianças e adolescentes com deficiência vítimas de violência sexual. **Revista Subjetividades**, v. 21, n. 3, p. e11569-e11569, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5020/23590777.rs.v21i3.e11569>. Disponível em: <https://ojs.unifor.br/rmes/article/view/11569>. Acesso em: 15 jun. 2025.

FARIAS, Erika. **Cuidado e proteção: a importância da notificação dos casos de violência contra crianças e adolescentes.** Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – EPSJV/Fiocruz, 20 jun. 2023. Disponível em: <https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/cuidado-e-protacao-a-importancia-da-notificacao-dos-casos-de-violencia-contra>. Acesso em: 4 jun. 2025.

GRUBESIC, Tony H. Sex offender clusters. **Applied Geography**, v. 30, n. 1, p. 2-18, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2009.06.002>. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622809000447?casa_token=ex_hb9uJI4AAAAA:zP2E3CCddok9U7XTKEIigYQbEl5gXV1y6jXHAalyWhYwiPw9XDb6b6SOtTZtZrJki2ym8AWIWWmf. Acesso em: 13 jun. 2025.

PÉREZ, Virgilio; AYBAR, Cristina. Challenges in Geocoding: An Analysis of R Packages and Web Scraping Approaches. **ISPRS International Journal of Geo-Information**, v. 13, n. 6, p. 170, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijgi13060170>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2220-9964/13/6/170>. Acesso em: 7 jun. 2025.

OFFENDERWATCH. **Sex Offender Mapping and Notification System. 2024.** Disponível em: <https://www.offenderwatch.com>. Acesso em: 21 jun. 2025.

RATCLIFFE, Jerry. Crime mapping: Spatial and temporal challenges. In: PIQUERO, A., WEISBURD, D. (eds). **Handbook of quantitative criminology.** New York, NY: Springer New York, 2009. p. 5-24. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-77650-7_2. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-77650-7_2. Acesso em: 13 jun. 2025.

RISTEA, Alina; LEITNER, Michael. Urban crime mapping and analysis using GIS. **ISPRS International Journal of Geo-Information**, v. 9, n. 9, p. 511, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijgi9090511>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2220-9964/9/9/511>. Acesso em: 7 jun. 2025.

TEODORO, Thalles Wesley. **O potencial dos dados do GeoSampa no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados à Saúde e Bem-estar e Cidades e Comunidades Sustentáveis.** 2025. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geografia) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 27 mar. 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/264116>. Acesso em: 7 jun. 2025.

UNICEF. **Violência contra crianças e adolescentes está amplamente disseminada e afeta milhões em todo o mundo, aponta UNICEF.** 5 nov. 2024. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/violencia-contra-criancas-e-adolescentes-esta-amplamente-disseminada-e-afeta-milhoes-em-todo-o-mundo>. Acesso em: 22 jun. 2025.

YUAN, Kunxiaoqia; CHENG, Xiaoqiang; GUI, Zhipeng; LI, Fa; WU, Huayi. A quad-tree-based fast and adaptive Kernel Density Estimation algorithm for heat-map generation. **International Journal of Geographical Information Science**, v. 33, n. 12, p. 2455-2476, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1080/13658816.2018.1555831>. Disponível em: www.tandfonline.com/journals/tgis20. Acesso em: 24 jun. 2025.